

BOLALARDA ZAMONAVIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHDA – QO'SHIMCHA (MAKTABDAN TASHQARI) TA'LIMNING O'RNI

Abdullayev Akobr Shokir o'g'li

Profi universiteti o'qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058728>

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro va yurtimizdagi maktabdan tashqari ta'limni tashkil etishning psixologik va pedagogik o'ziga xosliklari ko'rib chiqilgan. Psixologik va pedagogik jihatlariga urg'u bergan holda maktabdan tashqari ta'lim jarayonini rivojlantirish, bu tajribali pedagoglar, qulay ta'lim shart-sharoitlari, erkin-ijodiy faoliyatni qo'llab quvvatlashga bog'liqligi tahlil qilingan. Maqola shaxsda bolalalardan maktabdan tashqari ta'lim orqali zamonaviy shaxs ko'nikmalarini rivojlantirish qisqacha o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Maktabdan tashqari ta'lim, psixologiya, pedagogika, bolalarni shaxsiy rivojlantirish, qattiq va yumshoq ko'nikmalar.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar shaxs taraqqiyotini ikki tipga mansub ko'nikmalar mezonlari asosida belgilaydi. Qattiq va yumshoq ko'nikmalar. Qattiq ko'nikmalarni maktab, umumta'lim fanlari shakllantiruvchi bilim-ko'nikmalar, masalan fizika qonunlari, matematika formulalari, xarita tuzulishi va h.k. Yumshoq ko'nikmalar bu insonning ijodiy fikrlay olishi, hayotda turli vaziyatlarda masalaga adekvat baho berib o'zini tutishi, ijtimoiy moslashishiga ta'sir qiluvchi ijodiy va mantiqiy tafakkur, muloqot, tahlil qila olish kabilardir.

Maktabdan tashqari ta'lim muassasalari bolalarni individual va tabiiy potensialini ochilishiga hamda qobiliyatlarini shakllanishiga yordam beruvchi, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, vaqtdan unumli foydalanish shaxsiy rivojlanish, ichki imkoniyatlaridan foydalanishga imkoniyat yaratuvchi, bolalarni o'zidagi qiziqishlarini rivojlantirishga, qiziqishlari orqali muayyan hayotiy yoki shaxsiy maqsadlarga erishishga ko'maklashuvchi vazifalarni bajarishi kerak. Chunki, o'quvchi-yoshlar maktabda belgilangan dasturlarga kiritilgan fanlarni o'zlashtirish jarayonida asosan informatsion va intellektual jihatdan rivojlanadi. Maktabdan tashqari ta'lim jarayonida esa o'quvchida ijodiy bilim-ko'nikmalar shakllanadi.

Maktabdan tashqari ta'limni tashkil etishning o'ziga xos psixologik-pedagogik o'ziga xosliklari mavjud bo'lib, ularni e'tiborga olish mazkur ta'lim jarayonining samaradorligini belgilaydi. Jumladan:

- o'quvchi-yoshlarda qo'shimcha maktabdan tashqari ta'lim olish istagi va irodasi mavjudligi;
- maktab ta'limidan farqli ravishda individual yondoshuv va ko'p variant(qirra)lilik tamoyiliga asoslanish;
- bo'sh vaqtni mazmuni tashkil etishni o'rgatish;
- bolalar ongida ta'limiy va rivojlantiruvchi xususiyatga ega tizim sifatida munosabat shakllanishi;
- o'quvchi uchun maqbul texnologiya va status;
- bola, ota-ona, oilaning ijtimoiy-ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilganlik.

Bugunning maktabdan tashqari ta'lim muassasalari umumta'lim tizimining bir qismiga aylanib qolganligi, maktabdan tashqari ta'lim sifati va statusini yuqori suratlarda o'sishiga imkon bermaydi. Maktabdan tashqari ta'lim muassasalari o'zining o'ziga xosligi va shunday o'ziga xos tajribasiga ega bo'lishi lozim.

Ota-onalar tomonidan o'z farzandini maktabdan tashqari ta'lim jarayoniga o'z ixtiyori bilan jalb qilishlari, bir tarafdin eng qimmatli bo'lgan bolaning bo'sh vaqtini foydali faoliyatga

investitsiya qilish bo'lsa, bu orqali kelajakda oila uchun moddiy, estetik va ma'naviy foyda olish maqsadi asosiy hayotiy rejadir. Rivojlandan davlatlarda maktabdan tashqari ta'lim jarayoni bola uchun shaxsiy va kelajakda professional rivojlanish uchun eng muhim ta'lim-tarbiya komponentidir. Yuqorida ta'kidlanganidek, maktabdan tashqari ta'lim bolani ham ota-onani o'ziga tortuvchi xususiyatlari bor, bu xususiyatlar orqali ota-ona eng ta'lim-tarbiya jarayonini maktabdan tashqari ta'lim muassasa pedagoglariga proeksiya qilsa, bola o'zini o'zi namoyon etish orqali ijtimoiylashadi va o'zini jamiyatda aktual darajasini ongli ravishda bunyod eta boshlaydi. Maktabdan tashqari ta'lim jarayonida bola va ota-ona uchun qulay jihat shundaki, ular qiziqish va intilish, vaqt, faollik hajmidan kelib chiqqan holda katta tanlov imkoniga ega bo'ladi. Shu orqali shakllanayotgan shaxsda ta'limiy ehtiyojlar qoplanadi.

Maktabdan tashqari ta'lim jarayonida bolani rivojlantirish quyidagi uchta yo'nalishda olib boriladi va har bir yo'nalish alohida psixologik-pedagogik jihatdan bolaning yosh imkoniyatlarini e'tiborga olib, umumiy chuqur tahlil qilinib, rejalashtirilgan pedagogik shart-sharoitlarda yuzaga chiqadi:

- bolaning shaxsiy rivojlanishi;
- bola tanlagan faoliyat turida uni malakasini oshirish va rivojlantirish;
- bolaning ta'lim jarayonida funksional savodxonligini oshirish.

Maktabdan tashqari ta'lim bola uchun belgilangan davlat ta'lim standartlaridan chiqib, qiziqishlardan kelib chiqib erkin tanlov qilish hamda o'zini namoyon qiluvchi ta'lim muhitini berishi lozim. Chunki, maktabdan tashqari ta'lim majburiylik ustiga qurilsa, disfunktsiya yuzaga keladi. "Qila olaman", "xohlayman", "qo'limdan keladi", "xatodan qo'rqmayman" kabi pozitsiyalar (fikrlar) ostida bolalarni birlashtiruvchi mazkur ta'lim jarayoni, bolalarga qo'llab-quvvatlovchi, psixologik komfort muhitini beradi.

K.D.Ushinskiyning fikriga ko'ra bola maktabdan tashqari ta'lim jarayonidan hayotning turli qiyinchiliklariga bardosh bera oladigan, insoniyatni salbiy ta'sirlardan himoyalovchi, hamma narsadan faqat ezgulikni olib chiqadigan inson bo'lishi kerak. Shu tariqa bolada qadriyat ustanovkalari shakllanadi. Bolaga u bajara olmaydigan talabni qo'yish, bajarmagan ishi uchun jazolash kerak emas. Maktabdan tashqari ta'limda bola o'zi tanlagan ta'lim dasturini istagan temp va hajmda bajarishi mumkin. Albatta, yuqoridagilarga maktabdan tashqari ta'lim muassasalar pedagoglari ideal darajada mos bo'lishi zarur.

YuNESKO ning Xalqaro ta'lim klassifikatsiyasi standartlarida maktabdan tashqari ta'lim uchun alohida mezonlar qo'yilmagan, bu mazkur ta'lim jarayonining yakka va eng to'g'ri nazariyasi mavjud emasligidan, fan bilan hali umumlashtirilgan va o'rganilgan analogi yo'qligidan dalolat beradi. Lekin, zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayoni o'quvchi-yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni foydali mehnatga jalb qilingan, ma'naviy, umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan, ijtimoiy moslashuvchan shaxs sifatida shakllanishi pedagoglarimiz va umuman ta'limning eng asosiy vazifasiga aylanib bormoqda.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, yurtimizda xususan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tizimida maktabdan tashqari ta'limni rivojlantirish birinchi navbatda o'quvchilarni oliy qadriyat deb biluvchi ijodkor pedagoglar, bolalarning individual psixologik xususiyatlarini inobatga oluvchi moslashuvchan va qiziqarli ta'lim jarayonini barpo etish bilan rivojlanadi. Shu asosda, Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda kelajak bunyodkorlari bo'lgan yoshlar, chinakkam barkamol avlod, shakllanadi.

References:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект пресс, 1998. - С.137-303.
2. Боровиков Л.И. Педагогика доп. Образования: Учеб метод. Пособие для руководителей детских творческих объединений. - Новороссийск. 2004.
3. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. М., 2004.
4. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ru.pdf>
5. <http://www.dslib.net/obw-pedagogika/pedagogicheskie-uslovija-razvitija-dopolnitelnogo-obrazovaniya-shkolnikov.html>
6. <http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-osnovy-razvitiya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-v-polinatsionalno>
7. <https://works.doklad.ru/view/Mm11DKO1KQk.html>